

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO AGREGADO DE VALOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS ADDED VALUE IN THE CIRCULAR ECONOMY

PABLO RAFAEL BANCHIO

Doctor en Derecho Privado y Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES, Argentina). Posdoctor en Nuevas Tecnologías y Derecho (Università degli Studi di Reggio Calabria, Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Coordinador académico del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). Profesor de Doctorado, Maestría y Posgrado, en UBA, UNLaM, UNR, UNNE y UCES (Argentina). Profesor invitado en Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (Italia). Miembro titular Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP) Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Miembro Rede de Pesquisa Direitos Humanos e Transnacionalidade (REDHT).

RESUMEN

El uso desorganizado, no planificado e inadecuado de los recursos genera una gran cantidad de residuos que dañan nuestro medio ambiente y el ecosistema en su conjunto. Si bien las líneas de producción tradicionales no pueden resolver problemas de gran alcance como la producción de desechos y un ciclo de vida del producto más corto, un concepto prometedor, es la economía circular que ha mostrado amplios horizontes para la cooperación a nivel industrial y gubernamental.

Las tecnologías innovadoras, como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (*machine learning*), pueden brindar asistencia fundamental en la implementación efectiva de la economía circular en varios campos de la misma. Este artículo examina la implementación e integración de métodos de inteligencia artificial aplicada para la agregación de valor en la economía circular.

Palabras clave: inteligencia artificial, economía circular, *machine learning*

ABSTRACT

The disorganized, unplanned, and inadequate use of resources generates a large amount of waste that damages our environment and the ecosystem as a whole. While traditional production lines cannot solve such far-reaching problems as waste production and a shorter product life cycle, a promising concept, is the circular economy that has shown broad horizons for cooperation at industrial and governmental level.

Innovative technologies, such as artificial intelligence (AI) and machine learning (machine learning), can provide critical assistance in the effective implementation of the circular economy in several areas of the economy. This article examines the implementation and integration of artificial intelligence methods applied for value aggregation in the circular economy.

Keywords: artificial intelligence, circular economy, machine learning

1. INTRODUCCION

La inteligencia artificial es probablemente uno de los logros más sobresalientes del proceso tecnológico de la humanidad. Históricamente su nacimiento se produjo en 1956 cuando John McCarthy utilizó el término como simple etiqueta neutra para organizar la Escuela de Verano de Dartmouth y con alcance muy inicial la había definido como la “ciencia y la técnica de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes”¹.

Ese Proyecto de Verano de Dartmouth prácticamente estableció el camino sentando las bases de su lanzamiento con la definición de muchos de los retos a abordarse en el futuro, acelerando el desarrollo del campo de la IA. Sin embargo, a mediados de la década de los setenta del siglo pasado se produjo un importante declive, ya que la IA fue incapaz de ofrecer soluciones a muchos de los retos fundamentales, tanto a nivel teórico como de *hardware*. El resultado fue una reducción drástica de la financiación y el inicio de un fuerte escepticismo en la comunidad profesional.

El renacimiento teórico se produjo a partir de los años ochenta y noventa, creciendo en su práctica en el presente siglo, para convertirse actualmente en una parte cotidiana de la realidad que vivimos, siendo muy probable que veamos varias revoluciones más en el futuro, tanto en el propio concepto y comprensión de la IA, como en las estructuras económicas, sociales, institucionales y legales que tendrán que adaptarse a este fenómeno.

Las antiguas fronteras, otrora triviales, entre realidad y virtualidad, inteligencia biológica e informática, existencia humana y artificial o ser humano y máquina son cada vez más discutidas. Este trastorno sigue una cadena de revoluciones que se ha graduado con el despliegue práctico del aprendizaje automático, que se produjo hace más de un cuarto de siglo. Esto habría sido imposible sin grandes conjuntos de datos accesibles y bien estructurados que se realizan en la actualidad.

Este conjunto de características ha cristalizado en el principio que ahora se conoce como aprendizaje profundo o *deep learning*. Y precisamente es el aprendizaje profundo funcional el que, sin que mucha gente lo perciba conscientemente, ya ha revolucionado en gran medida el concepto de realidad y somos partícipes de la incorporación gradual a nuestras vidas de los asistentes virtuales basados en ellas para facilitar la actividad cotidiana a todos nosotros.

¹ BANCHIO, Pablo; *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2022, p. 108.

La nueva generación que ha crecido en una era de tecnologías digitales rápidamente avanzadas y accesibles es una generación que ha comprendido la importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza y con la unión de ambas realidades comienza una nueva era sin precedentes de la existencia humana.

En este trabajo intentaremos sin ninguna sugerencia vinculante, ni con soluciones, ni siquiera con recomendaciones fugaces, conectar ambas realidades reflexiones en marco de la IA y nuestra concepción del cuidado del ambiente en este nuevo mundo, que no sólo está por realizarse, sino que en gran medida ya ha ocurrido, haciendo realidad la repetida frase: "el futuro fue ayer".

Pretendemos simplemente llamar la atención del lector hacia cómo podemos pensar estos nuevos fenómenos digitales para aprovecharlos en la economía circular.

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial es un sistema cibernético complejo en el que se produce el fenómeno llamado de “caja negra” ya que los algoritmos del programa no están predeterminados, sino que son moldeados por el propio sistema de control, basándose en descripciones formalizadas de los objetivos, en el conocimiento de las posibles acciones y en la información sobre los cambios actuales en el entorno externo con la capacidad de percibir y analizar datos, mediante un autoaprendizaje².

En lugar de automatizar tareas manuales, la inteligencia artificial realiza tareas computarizadas, voluminosas y frecuentes, y lo hace de manera confiable y, en la mayoría de los casos, sin interrupción. Por supuesto, todavía se necesitan seres humanos para configurar el sistema y establecer los objetivos correctos ya que la inteligencia artificial agrega "inteligencia" a los productos existentes.

Muchos de los productos que ya usamos se mejorarán con capacidades de inteligencia artificial, de forma similar a como funciona un asistente de voz . Siri se ha agregado a una nueva generación de productos Apple y se ha convertido en una parte integral de la marca de la compañía.

La automatización, las plataformas conversacionales y los *bots* se pueden combinar con grandes cantidades de datos para mejorar muchas tecnologías. La IA encuentra estructuras y patrones en los datos para aprender nuevas habilidades. De la misma manera que un algoritmo puede enseñarse a sí mismo a jugar al ajedrez, puede enseñarse a sí mismo qué producto recomendar junto a un usuario de internet que usa la *web* y los modelos se adaptan a medida que se reciben nuevos datos.

3. TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el estado actual de la doctrina se pueden distinguir tres tipos de IA:

a) La Inteligencia Artificial Aplicada (IAA) es un conjunto de programas informáticos que imitan con la mayor fidelidad posible una o varias funciones cognitivas humanas utilizadas en una actividad específica sin la participación del ser humano para alcanzar objetivos determinados según criterios y parámetros establecidos;

² Idem, p. 114.

b) La Inteligencia Artificial General (IAG) es un conjunto de programas informáticos que imitan de forma equivalente -simulan- un complejo de funciones cognitivas humanas correspondientes al estado actual de la ciencia y la tecnología, utilizadas en cualquier tipo de actividad sin la participación humana para alcanzar objetivos establecidos según determinados criterios y parámetros;

c) La Superinteligencia Artificial (SIA) es un conjunto de programas informáticos que simulan -modelan- toda la gama de funciones cognitivas humanas, incluida la conciencia, las experiencias subjetivas, los sentimientos de dignidad, respeto, bondad, belleza, etc., superando con creces la inteligencia humana, lo que permite realizar cualquier actividad sin participación humana para alcanzar objetivos autodefinidos según criterios y parámetros autónomos propios³.

En lo que respecta a este trabajo ya que todavía no se ha desarrollado una superinteligencia capaz de autoperfeccionarse y con capacidad total de crear inteligencia artificial nos concentraremos en las dos primeras. La IA general es un sistema de propósito, como vimos, en cualquier tipo de actividad, que exhibe un comportamiento inteligente comparable a la gama completa de capacidades cognitivas humanas. La IA aplicada, también llamada limitada o especializada, realiza cualitativamente tareas específicas y bien definidas, generalmente asociadas con las habilidades cognitivas humanas, como el reconocimiento de imágenes y voz, la predicción de tendencias y la detección de patrones, pero como anticipamos en una actividad específica.

Con la creciente adopción de ambas tecnologías de IA, tanto en la comunidad científica como en la sociedad, existe preocupación sobre cómo esta innovación afectará a las empresas, los consumidores y la economía a mayor escala.

La población económicamente activa quiere saber qué significa la inteligencia artificial para su trabajo e ingresos, mientras que las empresas también están ansiosas por encontrar formas en las que puedan capitalizar las oportunidades que brinda esta poderosa herramienta de optimización de procesos. Existe la opinión de que las tecnologías de inteligencia artificial tienen el potencial de revolucionar la producción y contribuir a resolver problemas globales asociados con la protección del medio ambiente, la explosión demográfica y el estancamiento de las tasas de crecimiento económico anual del PBI de muchos países⁴.

La inteligencia artificial puede ser una herramienta extremadamente poderosa. Imagínese si esto se usara para acelerar la transición a una economía circular y crear nuevas oportunidades para un cambio positivo a gran escala. A continuación, veremos cómo la integración de la inteligencia artificial en nuestra infraestructura puede mejorar nuestra capacidad para crear nuevos sistemas regenerativos basados en los principios de la ciclicidad.

4. ECONOMÍA CIRCULAR

³ Idem, p. 136.

⁴ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT; “Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy”. *The Obama Administration's Report*, 29 Marzo 2019. Disponible en: <https://www.retiredinvestor.com>.

El modelo económico de "extraer, producir y desechar" está llegando al límite de su capacidad física. La economía circular es una alternativa que busca redefinir el crecimiento, con énfasis en los beneficios para toda la sociedad.

Impulsada por el diseño y sustentada por el uso de energías y materiales renovables, algo que, como veremos *infra*, puede apoyar la inteligencia artificial, la economía circular cambia la forma de diseño, producción y consumo. El modelo se basa en tres principios: eliminar residuos y contaminación; mantener productos y materiales en uso, y regenerar sistemas naturales.

Las oportunidades de creación de valor en el marco de la economía circular se clasifican en los ciclos técnicos y biológicos del sistema económico.

En el ciclo técnico, los materiales y productos fabricados permanecen en uso el mayor tiempo posible. De este modo, el valor se crea mediante el intercambio, el mantenimiento, la reutilización, la remanufactura y el reciclaje. En el ciclo biológico, después de haber pasado por múltiples usos, los materiales regresan a la naturaleza de forma segura, devolviendo así los nutrientes a la tierra y a los ecosistemas naturales⁵.

Respaldata por una transición a fuentes alternativas de energía, el modelo circular crea capital económico, natural y social eliminando residuos y contaminación desde el diseño, manteniendo productos y materiales en uso y regenerando los sistemas naturales

Esto implica disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos del sistema, precisamente desde el diseño en el cual la economía circular pone mucho énfasis.

Pensemos, por ejemplo en la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si pudiera aplicar ingeniería inversa a todo? Los diseñadores de aprendizaje automático podrían crear productos, componentes y materiales adecuados para la economía circular. El uso de IA daría cuenta de mejores resultados más rápido debido a la velocidad con la que el algoritmo informático puede analizar grandes cantidades de datos y sugerir diseños iniciales o ajustes de diseño. Luego, el desarrollador puede ver, ajustar y aprobar ajustes en función de estos datos ya que la inteligencia artificial brinda a los diseñadores una mayor comprensión de los diseños más eficientes para construir y probar, a fin de optimizar el proceso de diseño.

5. ALGUNAS APLICACIONES ESPECIFICAS

a) De diseño

Vale la pena dar un ejemplo de optimización de procesos en producción. Los productos al final de su vida útil no son tan homogéneos como lo eran originalmente, por lo que es más difícil desmontarlos, clasificarlos y separarlos automáticamente. El valor potencial que la tecnología basada en redes neuronales puede derivar del uso de desechos

⁵ ALBALADEJO, Manuel, FRANCO HENAO, Laura y MIRAZO, Paula; *What is the Circular Economy?*, UNIDO, March 2021. Disponible en: https://iap.unido.org/articles/what-circular-economy?_ga=2.234677534.1808481987.1673231848-377161359.1673231848

en una economía cerrada para la producción de alimentos será de hasta 127.000 millones de dólares estadounidenses por año para 2030⁶.

Al respecto las aplicaciones específicas de IA incluyen:

1) usar el reconocimiento de imágenes para determinar cuándo la fruta está lista para ser cosechada;

2) equiparación más eficiente de la oferta y la demanda de alimentos; y aumentar el valor de los subproductos alimentarios.

La oportunidad equivalente para la inteligencia artificial para acelerar la transición a una economía circular para la electrónica de consumo es de hasta \$90 mil millones por año en 2030⁷.

Las aplicaciones de IA en este caso incluyen:

1) selección y diseño de materiales especiales; extender la vida útil de la electrónica a través del mantenimiento predictivo;

2) automatización y mejora de la infraestructura de procesamiento de desechos electrónicos a través de una combinación de reconocimiento de imágenes y robótica.

Crear una mayor conciencia y comprensión de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para respaldar la economía circular será esencial para fomentar aplicaciones que abarquen y vayan más allá de las áreas de diseño circular, operación de modelo de negocio circular y optimización de infraestructura verde.

En última instancia, la inteligencia artificial se puede aplicar a la compleja tarea de rediseñar redes y sistemas completos, como remodelar las cadenas de suministro y optimizar la infraestructura logística global, en cualquier sector. Apoyar estas aplicaciones sistémicas de esta neurotecnología requerirá tanto la colaboración entre las partes interesadas relevantes como un grado de supervisión para garantizar que los datos puedan intercambiarse de manera abierta y segura, y que la inteligencia artificial se desarrolle y despliegue de manera inclusiva y justa.

d) De nanotecnología biométrica

Hay muchas oportunidades para que la inteligencia artificial ayude a optimizar la infraestructura necesaria para hacer circular los materiales en una economía, muchas de ellas centradas en la capacidad de los algoritmos de inteligencia artificial para reconocer e identificar objetos usando cámaras y otros sensores.

Si bien esta nanotecnología tiene un gran potencial para convertirse en la corriente principal de un cambio positivo, también plantea interrogantes sobre la creación de equidad, interpretabilidad, privacidad y seguridad en estos sistemas, que actualmente son el foco de investigación y desarrollo⁸.

Las aplicaciones de IA requieren sistemas diseñados de acuerdo con las mejores prácticas (*best practice*) junto con consideraciones exclusivas del aprendizaje

⁶ ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; *Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition* (2019). Disponible en: <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>.

⁷ Idem

⁸ BANCHIO, Pablo; *op. cit.*, pp. 88-ss.

automático⁹. Con el potencial de ser más justos e inclusivos que los procesos de toma de decisiones basados en reglas *ad hoc* o el juicio humano, existe el riesgo de que cualquier injusticia en tales sistemas de IA pueda tener consecuencias de gran alcance.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, la capacidad de la inteligencia artificial para ayudar a resolver problemas ha crecido significativamente, debido en parte a los aumentos masivos en el poder de cómputo y la disponibilidad de datos. Sus aplicaciones y capacidades han evolucionado y ahora se ven como una tecnología prometedora para muchos sectores y negocios.

Se estima que en 2020, la inteligencia artificial atrajo de 39 a 54 mil millones de dólares de inversiones corporativas globales, y se estima que el gasto mundial en IA en este 2022 alcanzó ya los 432 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento de 19,6% respecto a 2021¹⁰, lo que contribuyó a la promoción y difusión de esta tecnología; y se prevé ampliar el paquete de inversión a 13 billones de dólares estadounidenses para la actividad económica mundial hacia 2030¹¹.

6. EL PAPEL EN LA TRANSICIÓN

Para comprender el papel que la IA puede desempeñar en la transición hacia una economía circular, es necesario comprender las capacidades actuales y el potencial futuro del aprendizaje automático, y cómo se puede utilizar para ayudar a diseñar, operar y optimizar una sociedad circular.

La inteligencia artificial es un término general para una colección de tecnologías asociadas con modelos y sistemas que realizan funciones cognitivas similares a las humanas. La IA ayuda a resolver problemas con el reconocimiento de patrones, la predicción, la optimización y las recomendaciones basadas en datos de videos, imágenes, audio, números, texto y más.

El desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial generalmente sigue el proceso de recopilar datos, analizar los datos, diseñar el algoritmo y refinar el algoritmo para obtener un resultado que pueda resolver un problema en particular. Primero, los datos necesarios se recopilan mediante la captura de imágenes y otros metadatos. Luego, los datos se etiquetan secuencialmente y se construyen en un formato legible por máquina y se desarrolla un algoritmo. Dependiendo del caso de uso, se pueden utilizar diferentes tipos de algoritmos.

Luego, el algoritmo se refina en un proceso interactivo (trabajando en paralelo con el análisis continuo de los resultados obtenidos y ajustando los pasos de trabajo posteriores), durante el cual se entrena en los conjuntos de datos de entrenamiento hasta que pueda llevar su entrenamiento a datos nuevos y desconocidos para que se pueda utilizar en aplicaciones reales, como la identificación visual de un objeto específico. Crear

⁹ FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) OF THE UNITED NATIONS; *How to capture and share your good practices in order to generate change?* Disponible en: <https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/good-practice-tool/en/>.

¹⁰ MISLEJ, Ernesto: “Inteligencia artificial para reducir el impacto ambiental”. Disponible en: <https://www.infobae.com/opinion/2022/09/01/inteligencia-artificial-para-reducir-el-impacto-ambiental/>

¹¹ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT; *op. cit.*, pp. 18-19.

e implementar inteligencia artificial especializada no es fácil y requiere un conjunto de elementos básicos que deben estar en su lugar.

Se necesitan expertos informáticos para diseñar algoritmos, preparar datos de entrenamiento y transformar los resultados de los algoritmos en resultados que tengan sentido para los humanos. Otro requisito es tener suficientes datos de alta calidad para entrenar el algoritmo. Basura adentro, basura afuera significa que los datos mal diseñados conducen a resultados de mala calidad.

A pesar de que cada día se crean 2,5 quintillones de bytes de datos (a modo de comparación, este número equivale a una cuarta parte de todos los insectos vivos en un momento dado), la mayoría de estos datos no se pueden utilizar para la inteligencia artificial debido a un etiquetado insuficiente de los mismos. Además, la privacidad y la seguridad de los datos pueden limitar el uso y el acceso.

Esto apunta a otro elemento básico: la infraestructura de inteligencia artificial. Por ejemplo, para obtener valor de ella, las organizaciones necesitan crear procesos digitales, una cultura abierta en torno a una determinada inteligencia artificial y, a nivel técnico, la potencia de procesamiento adecuada para procesar todos los datos de entrada (*inputs*).

7. USO INTENSIVO DE ENERGÍA

La inteligencia artificial requiere que los equipos de las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sean programados y entrenados en la etapa de su uso productivo. El funcionamiento de las infraestructuras digitales de TIC y los dispositivos finales son un importante contribuyente al consumo total de electricidad. Por lo tanto, las cifras que usualmente se difunden brindan una descripción general del consumo de energía total estimado de la infraestructura de TIC.

Gran parte del procesamiento de datos digitales en la actualidad tiene lugar en grandes centros de datos y redes digitales, en lugar de en los dispositivos de los usuarios finales. Se puede suponer que los grandes centros de datos también se convertirán en el epicentro de la aplicación de la inteligencia artificial. Esto es independientemente del hecho de que las funciones de IA también se pueden implementar en los dispositivos finales del usuario a nivel micro, como los termómetros de autoaprendizaje.

Las infraestructuras digitales, como las redes de datos y los centros de datos, crecen constantemente en tamaño y capacidad. Aún no se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva del consumo de energía y el consumo de recursos de la infraestructura digital global, ya que actualmente no existe una tecnología capaz de hacerlo.

La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) estima que el tráfico global de Internet, uno de los indicadores medibles de la digitalización, ha crecido 12 veces desde 2010, o alrededor de un 30 % por año.

De cara al futuro, se espera que el tráfico global de Internet se duplique a 4,2 billones de gigabytes para este 2022. Los centros de datos, las redes digitales y otras TIC consumen alrededor del 7 % de la electricidad mundial en la actualidad (se estima entre

el 5 y el 9 %) y se prevé que esta proporción aumente el 13 % hacia 2030 para IEA, e incluso crecer hasta un 20 % según distintas fuentes¹².

8. ALGUNOS MODELOS PRÁCTICOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

Tanto gobiernos como grandes y pequeñas empresas ya han desarrollado Hojas de Ruta de procesos sustentables para países y ciudades en el entorno empresarial. Consideremos a continuación la práctica mundial de introducir IA en la economía circular, mediante los siguientes ejemplos:

8.1 Facebook en Suecia y Apple en Dinamarca

Países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia han visto en los últimos años una explosión inusual de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses, que buscan migrar o abrir nuevos centros de datos. La razones son muchas, y entre ellas podemos destacar las bajas temperaturas, la energía barata y una economía estable y en crecimiento.

Las inversiones en el mercado de centros de datos dentro de los países nórdicos han superado la cifra de 3.000 millones de dólares en los últimos 18 meses después de la pandemia de Covid-19, y se espera esta cifra siga en aumento. Además, al día de hoy ya alojan la infraestructura del 49% de las empresas tecnológicas extranjeras, algo que ninguna otra región del mundo tiene.

La potencia combinada disponible para estas instalaciones ya se aproxima a los 800 MW para la región, y se estima que más de 5.500 MW de energía renovable estará disponible en los próximos dos años, lo que hará bajar de precio aún más y sea todavía más atractivo para las compañías.

Otro factor importante son las bajas temperaturas, que hace que sea todavía más barato montar un centro de datos, ya que la refrigeración se vuelve algo muy asequible y fácil de instalar. Por ejemplo, el centro de datos de Facebook en Luleå, Suecia, tiene una temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados¹³.

Dinamarca tiene la intención de tomar la iniciativa en el uso de inteligencia artificial para apoyar la transición a tecnologías verdes.

Apple ha sido de las últimas en sumarse a la moda nórdica de los centros de datos. En 2015 comenzó la construcción de una instalación de 166.000 metros cuadrados en Viborg, Dinamarca, la cual opera únicamente por energía eólica de un parque marino y por energía hidroeléctrica importada de Noruega. Además, el calor excedente generado por los servidores es usado para un sistema de calefacción conectado a una ciudad de la zona, calentando así varias casas durante día y noche.

La primera etapa de este centro entró en operación a finales de 2017, mientras que su operación total está programada para estar lista en 2025.

¹² WORLD ENERGY OUTLOOK 2020; *Part of World Energy Outlook*. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>.

¹³ REPORTE DE BROADGROUP. Disponible en: <https://www.xataka.com/empresas-y-economia/google-apple-facebook-y-el-nuevo-amor-incondicional-hacia-los-centros-de-datos-nordicos>.

En consonancia con esas inversiones el país nórdico ha desarrollado las siguientes áreas prioritarias, que incluyen:

a) El gobierno danés ha identificado cinco conjuntos de datos del sector público que pueden ponerse a disposición de las empresas, los investigadores y el público. Los conjuntos de datos no contendrán datos personales, sino datos ambientales y climáticos.

b) A través de su membresía en la ESA (Agencia Espacial Europea), Dinamarca también está ayudando a recopilar y procesar grandes cantidades de datos meteorológicos, ambientales y climáticos. Gran parte de estos datos están disponibles gratuitamente para ciudadanos, empresas, gobiernos e investigadores.

Además, se han identificado las siguientes áreas prioritarias:

a) Energía y Servicios Públicos: uso de inteligencia artificial para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Estos productos pueden ayudar a otras empresas, así como a los consumidores, a optimizar su consumo de energía y, por lo tanto, a reducir sus costos y su huella de carbono.

b) Agricultura: inteligencia artificial para apoyar el desarrollo de la agricultura de precisión con el fin de continuar con la agricultura sostenible en Dinamarca.

c) Transporte: En el campo del transporte, la inteligencia artificial se puede utilizar para brindar un mejor y más oportuno transporte público. Además, se pueden desarrollar nuevas soluciones para optimizar la gestión del tráfico en beneficio de los usuarios del transporte público y privado.

En Dinamarca se han creado una serie de proyectos específicos relacionados con el tema del aprendizaje automático y las redes neuronales. La financiación danesa para una estrategia de inteligencia artificial con 24 iniciativas se ha fijado en 9,2 millones de euros para el período 2019-2027¹⁴.

8.2 El caso húngaro

Hungría también se ha comprometido en su estrategia nacional de inteligencia artificial a desarrollarla para que sea de alta tecnología y respetuosa con el medio ambiente. Hungría es el único estado que tiene objetivos ambientales cuantitativos en su estrategia de IA. Mediante el uso de sistemas basados en datos, las emisiones de amoníaco de la agricultura deberían reducirse en un 32 % para 2030¹⁵. Para 2030, el 70% de la planificación de la producción de energía renovable debería ser inteligente.

La estrategia de IA de Hungría incluye programas de transformación que cubren varias áreas:

a) Agricultura impulsada por el cambio climático: la inteligencia artificial ayudará a mitigar los efectos adversos del cambio climático en la agricultura;

b) desarrollo y aplicación de soluciones de optimización basadas en IA en el campo de la producción agrícola y ganadera, la introducción de métodos de pronóstico

¹⁴ BERRYHILL, Jamie; HEANG, Kévin Kok; CLOGHER, Rob y MCBRIDE, Keegan; “Hola, mundo: la inteligencia artificial y su uso en el sector público”. *Documentos de Trabajo de la OCDE sobre Gobernanza Pública*, Núm. 36. Disponible en: <https://www.oecd.org/gov/innovative-government/hola-mundo-la-inteligencia-artificial-y-su-uso-en-el-sector-publico.pdf>.

¹⁵ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT; *op. cit.*

apoyados en IA para mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire para optimizar la eficiencia de la gestión;

c) establecer un sistema de recopilación de datos agrícolas, incluidos datos ambientales, para mejorar la eficiencia de las operaciones gubernamentales y desarrollar nuevos servicios para los agricultores;

d) introducción de tecnologías de redes inteligentes para ayudar a crear cronogramas de producción más precisos para la operación de redes y energías renovables dependientes del clima.

8.3. Inteligencia Artificial para mejorar el agua en campos de refugiados

La Herramienta de Optimización de Agua Segura (*FODA* por sus siglas en inglés) facilita desde hace años la gestión de este recurso en los campos de refugiados para que el agua sea fuente de vida y no de enfermedades en estos entornos tan críticos¹⁶. Se trata, además de economía circular del uso del agua potable, de uno de los primeros despliegues operativos de Inteligencia Artificial aplicada a la ayuda humanitaria.

Sobre la base del trabajo iniciado en Sudán del Sur, el equipo de investigación FODA v2 estudió los niveles de cloración en la distribución y en los hogares de los campos de refugiados de todo el mundo, usando estos datos pudo modelar la descomposición del cloro posterior a la distribución y generar objetivos de cloración de agua basados en evidencia y específicos del sitio.

Pusieron estas herramientas de modelado en la nube para crear el prototipo y llevaron a cabo un estudio de prueba en un gran campo de refugiados en Bangladesh que duplicó la proporción de hogares con agua potable y cuenta con una actualización que aumentará drásticamente la calidad y la seguridad del agua¹⁷.

9. CONCLUSIONES

Los países en desarrollo, entre ellos Argentina, también deben recibir apoyo para desarrollar la capacidad necesaria dentro de la investigación, las empresas, el gobierno y la sociedad civil para participar y beneficiarse de un mayor desarrollo.

Por ello, es fundamental que el potencial de la IA esté al alcance de nuestros países. Establecer un sistema nacional de conversión de residuos en energía es una tarea abrumadora, y las plantas de conversión de residuos en energía deben complementarse para evitar el desperdicio de recursos valiosos. Esperamos que con la ayuda del estándar internacional, las empresas privadas y estatales que prestan estos servicios puedan recaudar dinero de organismos de desarrollo como el Banco Mundial, para financiar dichos proyectos.

¹⁶ DAHDALEH INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH RESEARCH. Disponible en: <https://www.yorku.ca/dighr/project/safe-water-optimization-tool/> y <https://www.safeh2o.app/>

¹⁷ EL ÁGORA DIARIO. Disponible en: <https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-salud/inteligencia-artificial-agua-campos-refugiados/>

Lograr las metas más altas y ambiciosas es posible con la cooperación de muchos países de todo el orbe para la construcción de un mundo mejor para las actuales y especialmente las futuras generaciones.

10. REFERENCIAS

- ALBALADEJO, Manuel, FRANCO HENAO, Laura y MIRAZO, Paula; What is the Circular Economy?, UNIDO, March 2021. Disponible en: https://iap.unido.org/articles/what-circular-economy?_ga=2.234677534.1808481987.1673231848-377161359.1673231848
- BANCHIO, Pablo; *Nuevas Tecnologías y Derecho*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas, 2022.
- BERRYHILL, Jamie; HEANG, Kévin Kok; CLOGHER, Rob y MCBRIDE, Keegan; “Hola, mundo: la inteligencia artificial y su uso en el sector público”. *Documentos de Trabajo de la OCDE sobre Gobernanza Pública*, Núm. 36. Disponible en: <https://www.oecd.org/gov/innovative-government/hola-mundo-la-inteligencia-artificial-y-su-uso-en-el-sector-publico.pdf>.
- DAHDALEH INSTITUTE FOR GLOBAL HEALTH RESEARCH. Disponible en: <https://www.yorku.ca/dighr/project/safe-water-optimization-tool/> y <https://www.safeh2o.app/>
- EL ÁGORA DIARIO. Disponible en: <https://www.elagoradiario.com/agua/agua-y-salud/inteligencia-artificial-agua-campos-refugiados/>
- ELLEN MACARTHUR FOUNDATION; *Artificial intelligence and the circular economy - AI as a tool to accelerate the transition* (2019). Disponible en: <http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications>.
- EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT; “Artificial Intelligence, Preparing for the future of Artificial Intelligence: Automation, and the Economy”. *The Obama Administration's Report*, 29 Marzo 2019. Disponible en: <https://www.retiredinvestor.com>.
- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) OF THE UNITED NATIONS; *How to capture and share your good practices in order to generate change?* Disponible en: <https://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/good-practice-tool/en/>
- MISLEJ, Ernesto: “Inteligencia artificial para reducir el impacto ambiental”. Disponible en: <https://www.infobae.com/opinion/2022/09/01/inteligencia-artificial-para-reducir-el-impacto-ambiental/>

REPORTE DE BROADGROUP. Disponible en: <https://www.xataka.com/empresas-y-economia/google-apple-facebook-y-el-nuevo-amor-incondicional-hacia-los-centros-de-datos-nordicos>.

WORLD ENERGY OUTLOOK 2020; *Part of World Energy Outlook*. Disponible en: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020>.